

Hintergrund: Teamqualität und Kommunikation sind wichtige Voraussetzungen für eine gelingende sektorenübergreifende Versorgung von Kindern mit chronischen Erkrankungen. Bisher ist jedoch nur wenig über Einflussfaktoren auf die Teamqualität und Kommunikation in Versorgungsnetzen bekannt. Erkrankungs-, familien- und netzwerkbezogene Faktoren, die mit einer eingeschränkten Teamqualität und Kommunikation einhergehen, könnten vielversprechende Ansatzpunkte zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung sektorenübergreifender Versorgungsnetze darstellen.

Zielsetzung: Wir untersuchen daher (1) die Teamqualität und Kommunikation in sektorenübergreifenden Versorgungsnetzen von Kindern mit ausgewählten chronischen Erkrankungen sowie (2) ihre erkrankungs-, familien- und netzwerkbezogenen Korrelate.

Methoden: Datengrundlage ist die erste Erhebung der PICAR-Kohortenstudie, zu der Eltern von 3- bis 15-jährigen Kindern mit (1) Asthma bronchiale, (2) Diabetes mellitus Typ 1, (3) Verhaltens- und emotionalen Störungen, (4) Entwicklungsstörungen und (5) Zerebralpareesen eingeladen werden, die bei der DAK-Gesundheit versichert sind (Bruttostichprobe: n = 20.000). In einer Onlineumfrage werden die Teamqualität und Kommunikation innerhalb sektorenübergreifender Versorgungsnetze aus Elternsicht mittels Pediatric Integrated Care Survey erfasst (PICS-D; 6-stufige Items: nie - immer). Als potenzielle Korrelate eingeschränkter Teamqualität und Kommunikation erheben wir die Größe und Zusammensetzung der Versorgungsnetze (Gesundheits-, Bildungs-, Sozialsystem) sowie erkrankungsbezogene (u.a. Komorbiditäten) und familiäre Vulnerabilitätsfaktoren (u.a. niedriger sozioökonomischer Status, eingeschränkte navigationale Gesundheitskompetenz). Die Größe und Zusammensetzung der Versorgungsnetze werden deskriptiv und graphisch dargestellt. Zusammenhänge zwischen Teamqualität und Kommunikation und den potenziellen erkrankungs-, familien- und netzwerkbezogenen Korrelaten werden mit multivariablen Regressionsmodellen analysiert.

Ergebnisse: Auf dem DKVF werden die Ergebnisse der ersten Erhebung der PICAR-Kohortenstudie vorgestellt, die im zweiten Quartal 2025 durchgeführt wird. Wir erwarten (1) unterschiedlich komplexe Versorgungsnetze abhängig von der zugrunde liegenden chronischen Erkrankung und etwaigen Komorbiditäten sowie (2) eine eingeschränkte Teamqualität und Kommunikation bei Familien mit komplexen und sektorenübergreifenden Versorgungsnetzen sowie erkrankungs- und familienbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren.

Implikation für Forschung und Versorgungspraxis: Die bundesweite PICAR-Kohortenstudie ermöglicht erstmals umfassende Einblicke in sektorenübergreifende Versorgungsnetze von Kindern mit chronischen Erkrankungen. Leistungserbringer können auf Basis der Ergebnisse zu erkrankungs-, familien- und netzwerkbezogenen Faktoren, die mit einer eingeschränkten Teamqualität und Kommunikation einhergehen, die Zusammenarbeit in ihren sektorenübergreifenden Versorgungsnetzen gezielt weiterentwickeln. Evidenz aus der PICAR-Kohortenstudie kann darüber hinaus in die Entwicklung innovativer Interventionen zur Stärkung der integrierten Versorgung einfließen.